

Бессонов Р. О.,
здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти,
відділ аналізу і прогнозування міжнародної торгівлі,
Державний науково-дослідний інститут
інформатизації та моделювання економіки

БАЗОВІ ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Інструменти державного регулювання легкої промисловості України є ключовими елементами, що визначають стратегічний розвиток цієї галузі, забезпечують її конкурентоспроможність на внутрішньому і зовнішньому ринку та сприяють створенню сприятливих умов для підприємств. Вони спрямовані на підтримку економічного зростання, збереження робочих місць, покращення якості продукції та національної економічної безпеки [1-5]. До основних інструментів державного регулювання легкої промисловості України віднесено:

1. Фіскальні та податкові інструменти. Податкові та фіскальні інструменти є основними механізмами державного регулювання легкої промисловості, що мають на меті стимулювати інвестиції, знижувати фінансове навантаження на підприємства та сприяти розвитку підприємств у межах галузі:

– податкові пільги та звільнення – держава може впроваджувати податкові канікули для нових підприємств або малих і середніх підприємств, що сприяє їх розвитку в умовах економічної нестабільності;

– спрощена система оподаткування - для малих підприємств застосовується спрощена система оподаткування, що дає можливість легше вести бізнес і розширювати виробничі потужності;

– повернення ПДВ - здійснення механізму відшкодування ПДВ для підприємств, що працюють на експорт, дозволяє зменшити фінансове навантаження на підприємства легкої промисловості та стимулює виробництво для зовнішнього ринку [2-6].

2. Інвестиційні інструменти. Інвестиції є основою розвитку легкої промисловості, тому державні інструменти підтримки інвестицій у цю галузь мають велике значення:

– державні субсидії та гранти - надання фінансової допомоги підприємствам, що впроваджують інновації, модернізують виробничі потужності

або запускають нові екологічні проекти, допомагає стимулювати зростання і покращення конкурентоспроможності;

- інвестиційні програми – розробка та реалізація державних програм, що спрямовані на залучення інвестицій у легку промисловість, і які включають як фінансовані державою, так і частково через інвесторів програми підтримки галузі;

- податкові пільги для інвесторів – створення інвестиційних стимулів, таких як зниження податків для підприємств, що розвивають нові виробництва в легкій промисловості або інтегрують сучасні технології [3-5].

3. Регуляція через стандарти та сертифікацію. Нормативно-правова база регулювання легкого виробництва включає розробку стандартів якості та безпеки, які повинні відповідати міжнародним вимогам, і які регламентують не лише продукцію, але й технологічні процеси, що використовуються на підприємствах:

- технічні регламенти та стандарти – державне регулювання виробництва одягу, взуття та текстильних виробів передбачає встановлення національних стандартів, що визначають вимоги до якості, безпеки та екологічності продукції. Вони гарантують захист прав споживачів та забезпечують високу конкурентоспроможність продукції на світовому ринку;

- сертифікація та маркування – сертифікація продукції за міжнародними стандартами підвищує довіру до продукції з боку споживачів і відкриває можливості для виходу на нові ринки;

- екологічні стандарти – державна підтримка екологічно чистого виробництва через законодавчі ініціативи та субсидії на «зелені» технології, що також сприяє покращенню репутації українських товарів на міжнародних ринках [6-9].

4. Фінансова підтримка та кредитування. Державна підтримка у вигляді кредитування і фінансування важливих проектів має значення для розвитку легкої промисловості, зокрема в умовах економічних труднощів:

- державні банки та фінансові установи – залучення державних фінансових установ для надання довгострокових кредитів підприємствам, що працюють у легкій промисловості, дозволяє знизити вартість кредитування та підвищити доступність фінансування;

- програми підтримки МСП – спеціальні кредитні програми для малих і середніх підприємств, що працюють у легкій промисловості, допомагають їм отримувати необхідні кошти для розвитку та інновацій [5-10].

5. Освітні та кадрові інструменти. Розвиток легкого виробництва потребує висококваліфікованих кадрів, тому одним з інструментів державного регулювання є підтримка освіти та професійної підготовки кадрів для галузі:

- навчальні програми та курси – держава може підтримувати розвиток професійно-технічних училищ і вищих навчальних закладів, які спеціалізуються на підготовці кадрів для легкої промисловості;

- підтримка перепідготовки – важливим є також стимулювання програми перепідготовки для тих, хто працює в галузі, з урахуванням змін у технологіях та вимогах ринку [3-6].

6. Промоція та маркетинг. Державні програми, спрямовані на промоцію української продукції на зовнішніх ринках, важливі для розвитку експорту та підтримки конкурентоспроможності української легкої промисловості:

- зовнішньоторговельні інструменти – підтримка українських підприємств на міжнародних виставках та ярмарках, організація торгових місій за кордоном для просування продукції легкої промисловості;

- створення бренду національної продукції – держава може підтримувати розробку загальнонаціонального бренду, який сприятиме підвищенню впізнаваності української продукції в світі [7-9].

7. Інноваційна політика та науково-технічна підтримка. З метою модернізації виробничих процесів та інтеграції інноваційних технологій, держава може підтримувати дослідницькі та технологічні проекти в галузі легкої промисловості:

- науково-дослідні установи та інноваційні хаби – співпраця з науковими установами та технопарками для розробки нових технологій, які знижують витрати та підвищують якість продукції;

- підтримка стартапів – стимулювання створення стартапів у сфері легкої промисловості через пільгове кредитування та інші форми підтримки [3-8].

8. Державні програми та стратегії розвитку. Державна політика у вигляді довгострокових програм розвитку легкої промисловості є важливим інструментом для забезпечення стабільного зростання та адаптації галузі до змін на ринку:

- стратегії розвитку – розробка і реалізація національних стратегій розвитку легкої промисловості, які містять конкретні цілі, інструменти та механізми підтримки виробництва в цій галузі;

- програми стимулювання експорту – підтримка підприємств, що займаються експортом легкої промисловості, за допомогою державних субсидій, кредитів та гарантій [6-10].

Отже, інструменти державного регулювання легкої промисловості України спрямовані на підтримку підприємств, стимулювання інвестицій та технологічних інновацій, а також на покращення якості продукції та її конкурентоспроможності. Використання цих інструментів дозволяє досягати стратегічних цілей, таких як збільшення обсягів виробництва, розвиток експортного потенціалу, створення нових робочих місць і підвищення економічної стабільності країни.

Література:

1. *Балуєва О. В. Напрями удосконалення механізму державного регулювання легкої промисловості в Україні / О. В. Балуєва, А. І. Лісютін // Публічне адміністрування та національна безпека. - 2019. - № 3. - С. 36-41.*
2. *Гужва І.Ю., Гончаренко К.О. Промисловість України: сучасні тенденції та фактори розвитку. Формування ринкових відносин в Україні. 2020. № 1. С. 18-24.*
3. *Гужва І.Ю., Іллічов Р.В. Запровадження локалізації у публічних закупівлях як інструмент розвитку промисловості України. Формування ринкових відносин в Україні. 2020. № 12. С. 77-84.*
4. *Іванов Є.І. Інтеграція України у ланцюги доданої вартості автомобільної промисловості країн Європейського Союзу. Формування ринкових відносин в Україні. 2020. № 12. С. 124-130.*
5. *Лісютін А. І. Державне регулювання легкої промисловості в Україні / А. І. Лісютін // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Державне управління. - 2018. - Т. 29(68), № 4. - С. 84-89.*
6. *Мірко Н. В. Державний організаційно-економічний механізм регулювання та активізації розвитку внутрішнього ринку продукції легкої промисловості / Н. В. Мірко // Інвестиції: практика та досвід. - 2011. - № 4. - С. 108-112.*
7. *Мірко Н. В. Концептуальні засади та механізми державного регулювання розвитку внутрішнього ринку продукції легкої промисловості / Н. В. Мірко // Наукові розвідки з державного та муніципального управління. - 2013. - Вип. 1. - С. 198-212.*
8. *Мохова Ю. Л. Європейський досвід державного регулювання легкої промисловості / Ю. Л. Мохова // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Державне управління. - 2018. - Т. 29(68), № 6. - С. 65-69.*
9. *Сіренко К. Ю. Особливості державного регулювання інноваційного розвитку легкої промисловості / К. Ю. Сіренко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2013. - № 4. - С. 159-168.*
10. *Чулаков П. І. Логіко-інформаційна модель механізму реалізації регіональної цільової програми по розвитку легкої промисловості як елемент*

державної регуляторної політики виробничої сфери / П. І. Чулаков // Економіка та держава. - 2009. - № 4. - С. 121-124.